

SUN'IY INTELLEKT VA PEDAGOGIKA MASALALARI

Mamatqulova Zarifaxon Muxammadsoliyevna

Farg'ona viloyati Pedagogik mahorat markazi
Pedagogika va psixologiya, ta'lim texnologiyalari
kafedrasi, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15351956>

doktori (phd), dotsent

ANNOTATSIYA

Ushbu ishda sun'iy intellekt texnologiyalarining zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni va imkoniyatlari tahlil qilingan. Ta'lim jarayonini individuallashtirish, baholashni avtomatlashtirish va o'qituvchi faoliyatini qo'llab-quvvatlash kabi yo'nalishlarda sun'iy intellektdan samarali foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, sun'iy intellektni ta'limga joriy etishda uchraydigan pedagogik va etik muammolar ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ta'lim, pedagogika, individuallashtirilgan o'qitish, avtomatlashtirilgan baholash, etika, intellektual o'qitish tizimlari, texnologiya.

АННОТАЦИЯ

В работе анализируются роль и потенциал технологий искусственного интеллекта в современной системе образования. Рассмотрены возможности эффективного использования искусственного интеллекта в таких областях, как индивидуализация образовательного процесса, автоматизация оценивания, поддержка деятельности педагогов. В нем также рассматриваются педагогические и этические вопросы, связанные с внедрением искусственного интеллекта в образование.

Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, педагогика, индивидуализированное обучение, автоматизированная оценка, этика, интеллектуальные обучающие системы, технологии.

ANNOTATION

This paper analyzes the role and potential of artificial intelligence technologies in the modern education system. It explores effective applications of artificial intelligence in areas such as personalized learning, automated assessment, and support for teacher activities. The study also addresses pedagogical and ethical challenges associated with the integration of artificial intelligence into the educational environment.

Keywords: artificial intelligence, education, pedagogy, personalized learning, automated assessment, ethics, intelligent tutoring systems, technology.

Bugungi kunda sun'iy intellekt pedagogikada qator masalalarni yechishda yordam bermoqda. Ta'limda imkoniyatlar yaratib, o'quvchilarni faol va tanqidiy fikrlashga o'rgatish. O'quv jarayoni samaradorligini oshirish, pedagogik, psixologik holatlarni tahlil qilish orqali individual yondashuv shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi va xosiyatlaridan kelib chiqilgan munosabat madaniyatini shakllanganligi ta'lim va tarbiya jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Sun'iy intellekt - bu inson aqliga xos funksiyalarni kompyuter tizimlari orqali amalga oshirish texnologiyasidir. Bularga ma'lumotni taxlil qilish, qaror qabul qilish, tabiiy tilni tushunish va o'rganish kabi jarayonlar kiradi. O'qituvchining o'rnini to'liq bosmaydi, balki ta'lim va tarbiya jarayoniga yordam beraoladi. O'quvchi va o'qituvchilarning salohiyati: faqat texnologiyaga bog'liq bo'lib qolmasligi kerakligini insoniyat tushungan holatda har bir jarayonga yangicha yondashuv payti keldi.

O'quvchi yoshlarni sun'iy intellekt va pedagogika masalalari ushbu jarayonda mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi, ulug maqsadlarga yetaklashda, ayniqsa, yosh avlodni barkamol insonlar qilib tarbiyalashda o'rni beqiyosdir. Bugungi kunning yoshlarri zamonaviy bilim va kasb-hunarlariga ega bo'lishi bilan birga, zamonaviy bilimlarni berish, o'sib kelayotgan yosh avlodning har tomonlama yetuk, bilimli, yuksak ma'naviyatli, barkamol bo'lib voyaga yetishini ta'minlashda rahbar

va pedagog xodimlarning yuqori ilmiy metodik bilimlarga, yuksak mahoratga ega bo'lishi bugungi kunning eng asosiy talabidir.

Texnologik yondashuvlarga va texnikaviy taraqqiyot ega bo'lgan mamlakatlarning muayan shart-sharoitlarining majudligi, ular uchun katta imkoniyatlarni berish bilan birga, ulkan qudratga egalik, globalashuvga qarshiliklar ko'plab mamlakatlarda paydo bo'lmoqda.

Bugungi kunda jamiyatda sun'iy intellekt kelajagini ta'minlovchi asosiy omillardan biri intellektual salohiyati yuqori avlodni tarbiyalashdir. Turli sunniy tizimlar yaxlit axborot bazasini yaratib, maqsadli boshqaruv tartibotini joriy etishga, mua'yan sohalarining texnikaviy imkoniyatlari mavjud bo'lib, odatda ko'p hollarda ijtimoiy va texnikaviy tomonlariga e'tibor qaratiladi. O'rganish, qo'lga kiritish, saralash va uzatish, pinxona amalda bo'lgan yoki oldin ma'lum bo'lgan holatlarning yuzaga kelish sababini, maqsadini bilib olish, axborotni jamlash, saqlash, uzatish va sharhlashda tezkorlik muhim.

Sun'iy intellekt va pedagogika masalalari sohasida quyidagi tavsiyalarni berish maqsadga muvofiqdir:

- ta'lim muassasalari o'qituvchilari uchun sun'iy intellektni o'qitish jarayonida qo'llash bo'yicha maxsus treninglar va malaka oshirish kurslarini tashkil etish zarur;
- shaxsiylashtirilgan o'quv platformalarini joriy etish;
- har bir o'quvchining qobiliyati va o'rganish uslubiga mos ravishda moslashuvchan onlayn o'quv platformalarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq qilish tavsiya etiladi;
- avtomatlashtirilgan baholash tizimlaridan oqilona foydalanish;
- o'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlari, ta'lim natijalari va psixologik holatiga oid ma'lumotlarni sun'iy intellekt orqali qayta ishlashda maxfiylik qoidalariga amal qilish;
- sun'iy intellekt texnologiyalarini faqat yordamchi vosita sifatida qo'llash;

Sun'iy intellekt o'qituvchini to'liq almashtirmasligi, balki uning faoliyatini samarali qo'llab-quvvatlovchi vosita sifatida qaralishi kerak. Ta'lim va sun'iy intellekt kesishgan nuqtada ilmiy-amaliy tadqiqotlar, tajriba loyihalari va startaplarni rivojlantirish uchun sharoit yaratish tavsiya qilinadi.

O'quvchilarda raqamli savodxonlikni oshirish, sun'iy intellekt bilan ishlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va texnologik muhitda mustaqil fikr yuritish qobiliyatini shakllantirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Nazarov, ShP. X. Sun'iy intellekt: nazariya va amaliyot. Toshkent: "Fan va texnologiyalar" nashriyoti. 2022-y.
2. Karimova, D. A., Abdullaev, F. A. Ta'limda sun'iy intellect texnologiyalari. - Toshkent: TDPU nashriyoti. 2021-y.
3. Turdiqulov, M. B. Pedagogik innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar.-Toshkent: "Muallim" nashriyoti. 2023-y.